

Prądnik. Prace Muz. Szafera	34	185–212	2024
-----------------------------	----	---------	------

ROMAN ŻUREK*, KAROL CIEŻAK

Zakład Badań Ekologicznych, ul. Rogatka 9, 31-425 Kraków

*email: zurek@iop.krakow.pl

ICHTIOFAUNA DORZECZA PRĄDNIKA

Ichthyofauna of the Prądnik River basin

Abstract. The paper presents a study of the ichthyofauna of the Prądnik River basin. In addition, the ichthyofauna of ponds in Ojców National Park is analysed. The results are compared with historical studies and the reasons behind the disappearance of certain fish species are identified. Surveys in ONP were carried out in 2021 and 2023. Eight fish species were recorded in the Prądnik River and six species in the ONP ponds. In the entire Prądnik basin, excluding the ONP ponds, eight fish species were recorded.

Key words: ichthyofauna, fish migration barriers, Prądnik, river basin

WSTĘP

W ciągu ostatnich 150 lat działalność człowieka nie oszczędzała przyrody Doliny Prądnika. Walory Doliny komercjalizowano na wszelkie możliwe sposoby. Okoliczne lasy karczowano, a drewno sprzedawano. Konsekwencje tamtych dawnych działań widoczne są do dzisiaj. Obserwujemy bezradność instytucji, które nie potrafiły przez dziesięciolecia przywrócić środowiska rzeki Prądnik do stanu naturalnego. Te zmiany są widoczne na mapach lidarowych (Szombara i in., 2020). Porzucone betonowe jazy od prawie stu lat blokują migracje ryb. Problemy z oczyszczaniem ścieków występują nadal. Nie licząc Korzkiewki, dopływy praktycznie odizolowano od łączności z Prądnikiem. Naturalne dno niektórych potoków zostało wyłożone płytami betonowymi. Uniemożliwia to potokom kształtowanie swojego koryta. W rezultacie tych działań, w potoku Sudół Dominikański nie przeżyła żadna ryba, w Sudole wyginęły cierniki, w Prądniku wyginęło prawie 2/3 gatunków, które były obecne na przełomie XIX i XX wieku. Niniejsza praca ma wykazać przyczyny i wielkość strat przyrodniczych w potokach dorzecza Prądnika z jednoczesnym określeniem sposobu poprawy ich sytuacji biologicznej i/lub powrotu do stanu naturalnego wód. Takiej renaturalizacji w programie *Biodiversity Strategy* wymaga Komisja Europejska, która zamierza najpierw zrenaturalizować ponad 25 000 km rzek w Europie, przed rokiem 2030 (EC 2022).

OPIS TERENU I HISTORIA ZMIAN ICHTIOFAUNY

Prądnik (dawniej Prądnki) – jak podaje Nowicki (1880): *Nastaje w Królestwie w uroczej dolinie Ojcowa, wchodzi ząd do Galicyi wpada tu do Wisły pod Dąbiem. W ciągu całego swego biegu przybiera różne nazwy. Mianowicie od granicy do wsi Zielonki zwie się Sułoszówką, od Zielonek do wsi Prądnika Białuchą lub Białką, między wsią Prądnikiem białym a czerwonym ma nazwę Prądnik lub pospolicie Wódki, zaś dalej aż do ujścia nazwę Olsza. Z tych nazw lokalnych pozostały obecnie tylko Prądnik i Białucha (ryc. 1).*

Obecnie początek Prądnika znajduje się w Sułoszowej przy przejściu jego koryta pod drogą w rejonie apteki i kościoła (50,260001 N, 19,74809 E) (ryc. 2). W tym miejscu zaczynają się podsiąki wody o typie helokrenu. Powyżej przepustu koryto Prądnika jest betonowym kanałem i niesie wody jedynie okresowo. W rejonie wsi Sułoszowa płynie odcinkowo korytem wyłożonym ażurowymi płytami betonowymi. W Pieskowej Skale przy pierwszym stawie jest pierwszy betonowy próg o wysokości około 80 cm. Dalej, przy granicy Parku, znajduje się kolejny niższy próg. Następną barierą jest młyn i tartak „Boroniówka” i kolejne dwa stopnie w dół potoku przed Ojcowem. Przy Hotelu pod Kazimierzem w Ojcowie znajduje się niewielki próg wybudowany do celów przeciwpożarowych. Poniżej Domu Pomocy Społecznej (DPS), w korycie rzeki znajduje się piętrząca konstrukcja

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w zlewni Prądnika

Fig. 2. Distribution of research sites in the Prądnik catchment area

Ryc. 2. Przepusty Prądnika pod drogą 773 w rejonie ul. Bankowej w Sułoszowej. Początek Prądnika, widoczne prześięki wody

Fig. 2. Culverts under road 773 near Bankowa Street in Sułoszowa. The headwaters of the Prądnik River, visible water seepage

betonowa, ułożona skośnie do nurtu potoku. Próg ten jest możliwy do pokonania przez ryby przy podwyższonym stanie wody. Dalej Prądnik płynie naturalnym korytem, aż do Dworku Białoprądnickiego, na terenie Krakowa, gdzie widoczny jest próg dawnego młyna. Listę barier migracyjnych wymieniono w dodatku 1.

Dalej, poniżej przejścia pod ul. Opolską, jego koryto wprawdzie uregulowano płytami betonowymi, lecz jest ono zamulone i przez to względnie znaturalizowane. Odcinek biegnący pod mostem w Alei 29 Listopada i nieco niżej, płynie w przeniesionym korycie w latach 60. XX wieku, spod obecnej ul. Lublańskiej. Ostatnią barierą migracyjną jest próg ujęcia wody przed ujściem do Wisły, który przy dużych stanach wody w Wiśle jest zatapiający i wtedy możliwa jest migracja ryb.

Prądnik (Białucha) wpada do Wisły w 840,78 (81,9) km jej biegu. Powierzchnia zlewni wynosi 195,8 km², a całkowita długość cieku 33,4 km. W obrębie miasta Krakowa ma długość 8,7 km (26% jego całkowitej długości), z czego na odcinku 5,4 km jest on uregulowany. Udział zasilania podziemnego szacuje się na 60%. Przepływ średni Białuchy w Krakowie-Olszy (lata 1961–1990) wynosi 1,05 m³·s⁻¹ (Kaniecki & Pociask-Karteczka, 1997). Według klasyfikacji Strahlera, Prądnik jest potokiem drugiego rzędu. Według typologii wód powierzchniowych rzekę zakwalifikowano w kategorii: potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym i stanowi ona jednolitą część wód powierzchniowych z kodem PLRW200006213749. W Prądniku stężenia azotanów są poniżej 5,0 mg NO₃·dm⁻³, czyli w I klasie czystości (Miernik & Wałęga, 2008) – taki stan potwierdziły badania WIOŚ (2017). W Ojcowie monitoring WIOŚ stwierdził zanieczyszczenie benzopirenem, który w dalszym

biegu potoku zanika (średnio $0,36 \mu\text{g dm}^{-3}$, maksymalnie $0,15 \mu\text{g dm}^{-3}$). Wg WIOŚ stan chemiczny wody prawie dla wszystkich badanych parametrów jest bardzo dobry, ale koncentracja talu na stanowisku w Ojcowie obniża ten stan do dobrego. Źródła zasilające Prądnik i Saspówkę są dobrej jakości w II klasie czystości. Są to wody wodorowęglanowo-wapniowe (Wiśnios i in., 2015).

Ojcowski Park Narodowy (OPN) został utworzony w 1956 roku, jednakże próby ochrony tego miejsca podejmowano znacznie wcześniej (Richter & Szafer, 1924). Historię ochrony Doliny Prądnika przedstawiono na stronie internetowej Parku: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/historia_utworzenia/printpage.html.

Na przełomie XIX i XX w., aż do 1914 r. ryby o znaczeniu gospodarczym zostały w Ojcowie całkowicie wyteplone. Utrzymywały się one tylko w dolnym, galicyjskim biegu rzeki. Według Dąbrowskiego i Młynarskiego (1977) powodem tego stanu był zupełny brak ochrony ryb na wodach śródlądowych w byłym Królestwie Polskim. Po pierwszej wojnie światowej pstrągów w Ojcowie praktycznie się nie spotykało. Przed utworzeniem Ojcowskiego Parku Narodowego, rybackim użytkownikiem wód Prądnika, był Polski Związek Wędkarski. Potok zarybiano pstrągiem potokowym i tęczowym o różnym pochodzeniu, aż do roku 1978 (Włodek, 2008). Inne zarybienia prowadzono dużo wcześniej. Przykładowo Nowicki (1880) podaje następującą informację o zarybieniach: *Prądnik zarybiono we wsi 16 kwietnia 1880 r. 4000 pstrągów*. Dąbrowski & Młynarski (1977) uważali, że pstrąg w wielu miejscach utrzymuje się tylko dzięki zarybianiu. W roku 1949 zarybiono Prądnik jednorazowo wylęgiem troci. Zarybienie było skazane na niepowodzenie, chociaż nadzieja była uzasadniona – trocie wchodziły do Prądnika na tarło (Nowicki, 1880; Dąbrowski & Młynarski, 1977; tab. 5). Należy dodać, że jeszcze w 1946 roku pod zamkiem w Pieskowej Skale znaleziono żuchwę dużej troci. Trocie nigdy jednak nie powróciły – w tym czasie na Wiśle wytworzyła się bariera behawioralna powodowana zanieczyszczeniami fenolem z Zakładów Chemicznych w Dworach, później zaś powstały bariery dla migracji ryb w postaci stopni wodnych na Wiśle. Były okresy, gdy ścieki z mleczarni w Skale lub z Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa (nazywane później Pliva, Barr Pharmaceuticals, Teva) uśmiercały ryby w rzece. Obecnie ten problem został znacząco ograniczony, jednak do chwili obecnej gospodarka ściekowa w dorzeczu Prądnika nie została w pełni i poprawnie uregulowana. Problemem nierozwiązanym od prawie 100 lat pozostają istniejące w rzece bariery migracyjne, zarówno w OPN, jak i poza nim. Przed rokiem 1978 Prądnik był zarybiany, ponieważ sądzono, że bez zarybień ryby w Prądniku wyginą. Zaprzestanie zarybiania w roku 1978 pokazało, że były one niepotrzebne – populacja pstrąga potokowego pozostała liczna i tak jest do obecnej chwili. Utworzenie OPN i likwidacja uzdrowiska na terenie wsi Ojców dało podstawę do poprawy stanu ochrony tego terenu¹.

Korzkieвка – lewostronny dopływ Prądnika, o długości² 5,118 km i zlewni o powierzchni 16,1 km². Potok Korzkiewka z powodu wysokiego stężenia azotu azotanowego nie spełnia wymagań dla ryb łososiowatych (Policht-Latawiec i in., 2015).

¹ Działalność uzdrowiska Ojców datuje się od roku 1855, kiedy wybudowano pierwszy zakład leczniczy dla kuracjuszy, Sybillę, a zaraz potem kolejne obiekty. W 1924 roku Ojców został uznany za uzdrowisko posiadające charakter użyteczności publicznej (zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U. z 1924 r. nr 14, poz. 131). W okresie powojennym uzdrowisko praktycznie przestało funkcjonować. W załączniku do Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. (M.P. Nr 45, poz. 227 i 228) (wykaz miejscowości uznanych z dniem 1 stycznia 1967 r. za uzdrowiska) nie została uwzględniona miejscowość Ojców. Tym samym z dniem 1 stycznia 1967 r. Ojców przestał być uzdrowiskiem.

² Długości rzek oraz powierzchnie zlewni podano za: <https://isok.gov.pl/hydroportal.html>.

Sąspówka – ma długość 5,8 km i zaczyna się powyżej źródła z „Bunkra I” we wsi Sąspów, na wysokości 425 m n.p.m. Uchodzi do Prądnika w Ojcowie na wysokości 320 m n.p.m. Powierzchnia zlewni wynosi 13,6 km², przy spadku potoku około 18‰. Według pięciu pomiarów przeprowadzonych w różnych porach roku, Sąspówka niesie od 99,4 do 196,8 dm³/s wody, a związana z nią młynówka wnosi na stawy od 40 do 100 dm³/s wody (Świergolik & Różkowski, 2013). Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wody w ilości nie przekraczającej 120 dm³/s, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego w ilości 30 dm³/s. Jaz nie posiada przelewów zapewniających taki podział wody ani automatycznej rejestracji jej poboru, które pozwalałyby na weryfikację spełnienia warunków pozwolenia. Istniejący w tym miejscu jaz stanowi nieprzekraczalną barierę dla ryb. Jaz kierował w początku XX wieku wodę do tartaku, a od około 1935 roku na pstrągarnię. Była to zapewne druga „rybiarnia” w rejonie, bo o pierwszej w Dubiu pisał Wilkosz (1904b)³.

Bibiczanka – lewobrzeżny dopływ Białuchy o długości 7,1 km i powierzchni zlewni 10,86 km², płynie wzdłuż drogi przez Witkowice, a jej ujście ma miejsce w 5,74 km biegu Prądnika.

Sudół/Sudoł – prawobrzeżny dopływ Białuchy o długości 8,7 km i powierzchni zlewni 18,05 km². Ujście do Białuchy znajduje się w 5,25 km jej biegu, lokalnie koryto przeniesione spod obecnej stacji paliw w rejonie ul. K. Wyki i niżej w związku z wybudowaniem w roku 2022 nowego skrzyżowania ul. Opolskiej z Trasą Wolbromską. Brzegi wzmocnione są płytami betonowymi typu Jomb i miejscowo geowłókniną.

Sudół Dominikański (Rozrywka) – lewobrzeżny dopływ Białuchy o długości 7,7 km i powierzchni zlewni 16,44 km², uchodzący do Białuchy na 1,16 km jej biegu. Dolny odcinek potoku płynie w zamkniętym podziemnym kanale, środkowy umocniony jest ażurowymi płytami betonowymi.

Stawy OPN – Na terenie OPN, w Pieskowej Skale, w Dolinie Prądnika znajduje się pięć stawów przepływowych, z których dwa zamieniły się w młakę (ryc. 1). Temperatura źródeł Prądnika wynosi średniorocznie 7,6–7,7°C. Z powodu bliskiej odległości stawów od źródeł, ich temperatura pozostaje niezmienna i nawet w okresie letnim wzrasta tylko nieznacznie.

Stawy nr 1 i 3, zarówno latem jak i jesienią, bardzo silnie zarastają glonami nitkowatymi i rdestnicą pływającą *Potamogeton natans*. W stawie nr 3 rosną dwie kępy egzotycznej rośliny *Nymphaea rubra* (?). Stawy nr 2, 4 i 5 bardzo silnie zarosły, głównie trzciną pospolitą *Phragmites australis*. Dodatkowo w lesie powyżej potoku, w odległości 900 m od zamku i w kierunku ENE od niego (wschodni północny wschód), znajduje się wykopany na planie kwadratu, mały staw Mokrzys, także częściowo zarośnięty makrofitami. Wszystkie stawy zostały zarybione przez okolicznych mieszkańców (zapewne ze wsi Sułoszowa) różnymi gatunkami ryb.

Gospodarstwo rybackie „Pstrąg Ojcowski” – Gospodarstwo działa od 2014 roku na zasadach dzierżawy od OPN. Wcześniej stawy były prowadzone przez OPN, rozważano również przekształcenie ich w stawy dla płazów. Pstrągarnia posiada pozwolenie wodnoprawne uprawniające do poboru wody z Sąspówki w ilości do 120 dm³/s. Z pomiarów hydrometrycznych wynika, że doprowadzalnik (młynówka) niesie od 40 do 100 dm³/s wody, która zasila wylęgarnię i stawy hodowlane (Świergolik

³ Obecni właściciele podają, że gospodarstwo jest starsze niż podaje Wilkosz (1904b) – *jesteśmy kontynuatorami tradycji pierwszej i najstarszej pstrągarni w Polsce, powstałej w 1850 roku w miejscowości Dubie koło Krzeszowic, założonej przez rodzinę Potockich, a kierowanej przez Dra Jana Radziwińskiego* (<https://rozin-pstragarnia.pl/o-pstragarni/>).

& Rózkowski, 2013). W gospodarstwie jest siedem stawów hodowlanych i staw rekreacyjny Beta. Staw nr 7 oraz staw Beta pozostawione są jako ostoja dla płazów, a pozostałe służą do chowu ryb i są obsadzone w miarę potrzeb. Numeracja stawów zaczyna się orograficznie od góry w kierunku Krakowa. Stawy są zasilane niezależnie wodami Sąspówki, podobnie jak wylęgarnia. Sąspówka wg Wiśnios i in. (2015) jest zasilana z dziesięciu, a Prądnik z dziewięciu źródeł typu wodorowęglanowo-wapniowego, o odczynie słabo zasadowym. Mineralizacja wód zawiera się w przedziale 134–284 mg dm⁻³, przewodność elektrolityczna właściwa wynosi od 301 do 443 μS cm⁻¹, czyli nieco mniej niż w terminach analiz autora (tab. 9). Przed II wojną światową w stawach hodowano pstrąga potokowego i tęczowego, a w stawie Beta hodowano również karpie i karasie.

METODYKA

Elektropułowy w rzekach wykonano urządzeniem plecakovym typu Samus, pozwalającym zaprogramować parametry łowienia stosownie do przewodnictwa elektrolitycznego i wielkości ryby. Łowiono standardowo prądem stałym impulsowym przy natężeniu około 1A, napięciu 300V, częstotliwości 80 Hz. Stanowiska miały długość zwykle 100–200 metrów, co spełnia wymóg przynajmniej 20-krotnej szerokości rzeki. Połowy na stawach wykonano urządzeniem Grassl ELT 60 NGI, z pontonu, opływając staw wzdłuż linii brzegowej. Łowiono prądem stałym impulsowym o natężeniu około 1A i napięciu 600V. Skład ichtiofauny badano w roku 2021 na 3 stawach, a w roku 2024 na 2 stawach w Pieskowej Skale i w stawie Mokrzyś. Listę stanowisk podano w tabeli 1. Stawy łowiono z pontonu wzdłuż brzegu, opływając je w całości i dodatkowo w ich częściach centralnych. Staw Mokrzyś łowiono metodą brodzenia.

Odłowy na Prądniku i dopływach wykonano w roku 2021 łącznie na 39 stanowiskach, w tym 18 na Prądniku, ośmiu na Sąspówce, a pozostałe na innych dopływach (tab. 1). Na Sąspówce wyznaczono osiem stanowisk, w tym jedno na doprowadzalniku wody na stawy. Odłowy powtórzono w granicach OPN w roku 2023 na dziewięciu stanowiskach na Prądniku, siedmiu na Sąspówce i jednym na doprowadzalniku. Złowione ryby po zakończeniu połowu mierzone i uwalniano.

Wskaźniki bioróżnorodności. Zastosowano 4 wskaźniki: *Dominance_D*, *Simpson_1-D*, *Shannon_H*, *Evenness_J*

Dominację D wliczono ze wzoru:

$$D_i = (n_i/N) 100\%$$

gdzie:

D_i – dominacja i-tego gatunku,

n_i – liczebność i-tego gatunku,

N – łączna liczebność wszystkich gatunków.

Wskaźnik Simpsona 1–D wliczono ze wzoru:

$$Simpson\ 1-D = 1 - (\sum n(n-1)) / (N(N-1))$$

Gdzie:

n – całkowita liczba organizmów danego gatunku,

N – całkowita liczba organizmów wszystkich gatunków.

Tabela 1. Lista stanowisk badawczych w dorzeczu Prądnika

Table 1. Research sites in the Prądnik catchment area

Kod stanowiska Code of site	Potok – lokalizacja stanowiska Stream – site location	Współrzędne geograficzne Geographic coordinates	Szerokość / głębokość Width / depth (m)	Cechy charakterystyczne Characteristic features
Prądnik				
1	Sułozowa	50,25414°N 19,75599°E	1 / 0,1	Dno z płyt betonowych
2	Górna granica Parku od rury i mostku	50,24598°N 19,77527°E	1,5 / 0,1–0,5	Żwiry, piaski muliste
3	Młyny, przystanek busa	50,2388°N 19,80945°E	1,5 / 0,3–0,6	Dno piaski muliste, nasłonecznione
4	Młyn Boroniówka	50,22308°N 19,83088°E	1–1,3 / 0,3–0,6	Piaski muliste
5	Kaplica na Wodzie	50,21422°N 19,83073°E	1,5–3 / 0,2–0,6	Żwiry, piaski, muły
6	Brama Krakowska	50,19592°N 19,83110°E	1,5–2 / 0,2–0,7	Piaski muliste
7	Dom Pomocy Społecznej	50,184209°N 19,8388°E	3–4 / 0,2–0,8	Żwir, piasek mulisty
8	Kaplica pw. Zstąpienia Chrystusa Pana do Otchłani	50,174642°N 19,84899°E	5 / 0,2–0,8	Żwir, piasek, kamienie, zacienione
9	ul. Lipowa, Prądnik Korzkiewski	50,16777°N 19,854128°E	5 / 0,2–0,8	Żwir, piasek, zacienione
10	Prądnik przy restauracji Polesie	50,151903°N 19,88352°E	5 / 0,2–0,30	Żwiry, piasek, muły, zacienione
11	Dolny most w ul. Podwikle do Giebułtowa	50,141414°N 19,89203°E	5 / 0,2–0,30	Żwir, mulisty piasek
12	Pękowice boisko	50,130861°N 19,90465°E	3 / 0,3–0,7	Mulisty piasek, żwir, zacienione
13	Zielonki, użytek ekologiczny	50,10432°N 19,93298°E	4–6, / 0,2–0,7	mulisty piasek, żwir, zacienione
14	Dworek Białoprądnicki cofka	50,092954°N 19,94274°E	6 / 0,4–0,8	Mulisty piasek, muł w cofce
15	Dworek Białoprądnicki poniżej jazu	50,0920°N 19,94279°E	5 / 0,3–0,4	żwiry
16	ul. Kładka przy Placu Imbramowskim	50,087352°N 19,94800°E	5 / 0,3–0,5	Dno żwir, mulisty piasek
17	Kraków, ul. Nadbrzeżna	50,072306°N 19,96665°E	7 / 0,2–0,4	Dno żwirowe, niezacienione
18	ujście do Wisły powyżej ujęcia wody	50,061709°N 19,98431°E	7 / <0,7	Żwiry
Garliczka				
G1	„bezimienne” Górna Wieś	50,162415°N 19,92296°E	0,4 / 0,15	Dno gliniaste
G2	przy placu zabaw	50,15661°N 19,91888°E	1,2 / 0,15	Dno piaszczyste, zacienione
G3	Garlica Murowana	50,139455°N 19,92785°E	1,2 / 0,15	Dno piaszczyste, zacienione

G4	„ślusarz”	50,12294°N 19,920867°E	1,2 / 0,15	Dno piaszczyste, nasłonecznione
Sudół				
Sd1	Pod estakadą	50,11209°N 19,9894°E	1 / 0,15	Dno muliste, zacienione
Sd2	Przy ul. Rozrywki	50,09572°N 19,98113°E	1,5 / 0,1–0,3	Potok meandruje, glina
Sd3	Przed wlotem do rury pod ul. Lublańską	50,08551°N 19,96907°E	1 / 0,15	Dno – płyta betonowa przed wlotem do rury
S1	Most kolejowy	50,092498°N 19,91424°E	1,5 / 0,15	Dno – płyty betonowe, brzeg beton
S2	Przy stacji paliw	50,091666°N 19,92172°E	2 / 0,4	Dno muliste, nasłonecznione, płyty betonowe
Bibiczanka				
B1	Przy moście; północna obwodnica Krakowa	50,11151°N 19,95708°E	0,8 / 0,1–1,0	Wykroty, drobny żwir, rogowce piasek mulisty
B2	Przy ul. Ł. Górnickiego	50,100598°N 19,94452°E	1 / 0,15	Dno mulisto-piaszczyste
Korzkieвка				
K1	Korzkieвка ul. Polna	50,172998°N 19,87970°E	1 / 0,15	Dno piaszczysto-muliste, zacienione
K2	ul. Krzemionki	50,165628° N 19,8837°E	1 / 0,15	Dno piaszczysto muliste, drobny żwir, zacienione
K3	ul. Korzkiewska przy parku zamkowym	50,16051°N 19,88297°E	1,5 / 0,15	Żwir, zacienione
K4	ul. Młyńska	50,15382°N 19,88505°E	0,8 / 0,15	Drobny żwir, trawy w korycie
Sąspówka				
S1	Pieronka, Koziarnia granica OPN	50,21827°N 19,79271°E	1,2 / 0,1–0,2	Dno mulisto-żwirowe
S2	Warzechówka	50,21753°N 19,79913°E	1 / 0,1	
S3	Powyżej źródła Ruskiego do Warzechówki	50,21630°N 19,80214°E	1 / 0,15–0,3	
S4	Poniżej i powyżej mostku	50,20455°N 19,815879°E	0,5 – 2 / 0,3	80% powierzchni <i>Veronica beccabunga</i>
S5	Skała Szalej	50,20868°N 19,8984°E	2 / 0,4–0,7	
S6	Skała Muszla do źródła Harcerza	50,20450°N 19,81620°E	2 / 0,4–0,7	Mała tama bobrowa, <i>Veronica beccabunga</i>
S7	Doprowadzalnik, 70 metrów w rurze	50,203244°N 19,8255°E	1 / 0,3	Dno żwirowe, średnio zacienione
S8	Dolny odcinek Sąspówki od mostku przy stawie do willi Pod Kometą	50,203244°N 19,8255°E	0,5 / 0,1	Dno zamulone, dużo liści, silnie zacienione, mały przepływ

Wskaźnik Shannona H wyliczono ze wzoru:

$$H = -\sum p_i \cdot \ln(p_i)$$

Gdzie:

- p_i - stosunek liczby osobników danego gatunku do liczby wszystkich osobników ze wszystkich gatunków: n_i/N ,
- n^i – liczba osobników i-tego gatunku,
- N – liczba wszystkich osobników ze wszystkich gatunków.

Wskaźnik równomierności, evenness index (E). Równomierność (E) to miara służąca do porównywania liczebności poszczególnych gatunków w zbiorowisku. Zbiorowiska, w których każdy gatunek jest reprezentowany bardziej równomiernie, są uważane za bardziej zróżnicowane niż zbiorowiska, w których kilka gatunków jest bardzo licznych, a inne gatunki są bardzo rzadkie. Niskie wartości wskazują, że jeden lub kilka gatunków dominuje, a wysokie wartości wskazują, że wszystkie gatunki w zbiorowisku mają podobną liczebność. Wartości równomierności wahają się od 0 do 1, przy czym 0 oznacza niską równomierność, a 1 całkowitą równomierność.

$$E = e^{H/S}$$

Gdzie:

- $e = 2,718$
- H – wskaźnik Shannona,
- S – bogactwo, liczba gatunków.

WYNIKI

W Prądniku w roku 2021 łącznie odłowiono 699 sztuk ryb na powierzchni 6581 m², a w roku 2023 z 9 stanowisk w Parku 489 ryb (pstrągów) z powierzchni 2046 m².

Stawy w Pieskowej Skale

W związku późnym terminem połowu (27.11.2021 r.) i niską temperaturą wody, efektywność połowów w stawach była niska. W Stawie nr 1 złowiono jedynie płoć i okonia. W stawie nr 3 złowiono 3 gatunki ryb: szczupaki o długości całkowitej (Lt) od 12,5 do 100 cm, okonia i różanki. W stawie nr 4 stwierdzono występowanie szczupaka i okonia o długości całkowitej odpowiednio 20 i 21,5 cm (tab. 2). Ponadto w stawie nr 1 w trakcie połowów ryb zaobserwowano pająka topika *Argyroneta aquatica*.

Sąspówka

W roku 2021 złowiono w Sąspówce 13 szt. pstrągów, w tym 11 powyżej jazu ujmującego wodę na stawy. W roku 2023 także złowiono 13 szt. pstrągów, w tym 7 poniżej jazu. Powyżej jazu pstrągi znaleziono w obu latach na dwóch stanowiskach. Odcinek od jazu w górę do starej zapory bobrowej i cały doprowadzalnik były bezrybne. Przy zaporze bobrowej potok płynie rowem szerokości 0,5 m i głębokości 0,5 m, ryby występują w części potokowej. W miejscu zniszczonej zapory, znajdują się zator blokujący migrację ryb. Na wysokości Wąwozu Jamki, bobry wybudowały nową zaporę i ten odcinek jest bezrybny (ryc. 3). Część podpiętrzona potoku jest bezrybna, dno w tej części zapiaszczone (ryc. 4). Na stanowiskach S2 Warzechówka i S3 (powyżej źródła Ruskiego) nie stwierdzono występowania ryb. Wszyst-

Tabela 2. Wyniki odłowów ichtiofauny (liczba osobników) w stawach Ojcowskiego Parku Narodowego
Table 2. Results of electrofishing in the ONP ponds

Gatunek / Species	Staw nr 1 Pond no. 1		Staw nr 3 Pond no. 3		Staw nr 4 Pond no. 4		Staw Mokrzys Pond Mokrzys
	2021	2023	2021	2023	2021	2023	2023
Płoc <i>Rutilus rutilus</i> Lt [cm]	1 12	44 6–23		8 6–7		120 5–24	
Szczupak <i>Esox lucius</i> Lt [cm]		3 12	3 12,5–30		1 20	8 12–74	
Okoń <i>Perca fluviatilis</i> Lt [cm]	1 16	3 8–12	1 7		1 21,5	33 6–18	
Kleń <i>Squalius cephalus</i> Lt [cm]		1 26					
Różanka <i>Rhodeus amarus</i> Lt [cm]			33 3–5				
Karaś srebrzysty <i>Carassius gibelio</i> Lt [cm]							+++ liczny abundant 4–14

(Lt) – długość całkowita / total length

kie osobniki złowione w Saspówce były małe (8–12 cm). W odcinku między ujściem do Prądnika i jazem kierującym wodę na stawy, podpływają pstrągi długości od 9 do 12 cm. Na odcinku poniżej rozlewiska bobrowego występują 3 klasy wielkości osobników: 8, 12 i 16 cm. Przy granicy Parku (S1) w roku 2021 złowiono 3 pstrągi w klasie 12 i 18 cm. Dwa lata później złowiono już tylko jedną rybę, o długości całkowitej 13 cm (tab. 3).

Dla całej Saspówki średnia gęstość populacji w roku 2021 wynosiła 0,144 ryby na m², a w 2023 r. 0,0061 ryby/m², (tab. 3).

Prądnik

Na wszystkich 18 stanowiskach Prądnika złowiono w 2021 roku łącznie 699 ryb, w tym 425 pstrągów na łącznej powierzchni 6581 m². W górnej części potoku, do stanowiska 9 przy ul. Lipowej, w miejscowości Prądnik Korzkiewski, pstrąg jest jedynym przedstawicielem ryb. Na stanowisku 10, przy restauracji Polesie, spotkano głowacza białopłetwego, który na dalszych stanowiskach jest coraz liczniejszy i występuje do stanowiska 16, przy kładce na wysokości Placu Imbramowskiego (tab. 4). W dolnym biegu, na stanowisku przy ul. Pilotów i przy ujęciu wody przed ujściem do Wisły, głowacza nie znaleziono.

Śliz występuje od stanowiska 11 (most na ul. Podwikle do Giebułtowa) do ujścia i staje się coraz liczniejszy, w miarę jak maleje gęstość populacji pstrąga potokowego. Incydentalnie jednego osobnika złowiono przy Kaplicy na Wodzie (stanowisko 5) – dwa lata później na tym stanowisku już go nie stwierdzono. Poniżej Dworku Białoprądnickiego (16), aż do ujścia nielicznie występują kleń, jaź, kiełb krótkowąsy, kiełb białopłetwy i strzebla potokowa (tab. 4).

Ryc. 3. Widok na zaporę bobrową na wysokości Wąwozu Jamki

Ryc. 3. A view of the beaver dam at the mouth of Jamki Gorge

Ryc. 4. Młaka powstała po przerwaniu zapory bobrowej na Sząpówce. Po lewej woda przeciska się przez patyki, które stanowią barierę migracyjną

Fig. 4. Marsh formed after the beaver dam on the Sząpówka was breached. On the left the water seeps through sticks that act as a migration barrier

Tabela 3. Liczby i zagęszczenie osobników pstrąga potokowego złowionych w potoku Saspówka
 Table 3. Number of brown trout individuals caught in the Saspówka stream

Rok Year	Parametr / Parameter	Stanowisko / Site								Łącznie Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2021	Powierzchnia łowiona Caught surface [m ²]	240	100	120	108	270	143	80	80	901
	Liczba osobników Number of individuals	3	0	0	8	0	0	0	2	13
	Gęstość populacji Population density [n/m ²]	0.01	0	0	0,074	0	0	0	0,025	
	Zakres Lt Range of Lt [cm]	12–18			15–18				6	
2023	Powierzchnia łowiona Caught surface [m ²]	247	150	195	144	200	600	500	100	2136
	Liczba osobników Number of individuals	1	0	0	0	5	0	0	7	13
	Gęstość populacji Population density [n/m ²]	0	0	0	0	0,003	0	0	0,07	
	Zakres Lt Range of Lt [cm]	13				7–16			9–12	

(Lt) – długość całkowita / total length

Pstrąg występuje na całej długości Prądnika. Standaryzowana gęstość populacji tego gatunku waha się od setnych części osobnika na m² do około 0,4 osobnika na m². W górnym biegu gatunek tworzy monokulturę, zaś w dolnym jego udział maleje na rzecz innych gatunków. Gęstość populacji była bardzo zmienna w kolejnych latach badań. Krytycznymi miejscami są odcinki poniżej DPS w Ojcowie i w rejonie Gospodarstwa „Pstrąg Ojcowski”. Obiekt DPS prawdopodobnie okazjonalnymi zrzutami ścieków zmusza pstrąga do spłynięcia w kierunku miejsc umożliwiających przeczekanie ich fali, a potem do powrotu w opuszczone miejsce. W rejonie Gospodarstwa pstrągowego, populacja pstrąga jest znacznie liczniejsza niż w oddaleniu od niego (ryc. 5).

Nowicki (1880) podał listę gatunków z Prądnika, ale bez proporcji liczebności między gatunkami, co uniemożliwia obliczenie wskaźników różnorodności. Można to zrobić przy założeniu równej liczebności. Stąd przypuszczalna różnorodność ichtiofauny Prądnika w świetle historycznych danych Nowickiego (1880), przy założeniu równej liczebności, charakteryzują następujące wartości indeksów: Simpson 1-D 0,9375, Shannon H 2,773, *Evenness* 1. Przy takim założeniu różnorodność była wysoka a wskaźnik równomierności *Evenness* z powodu założonej równej liczebności musi być równy 1. Dominacja i wskaźnik równomierności na stanowiskach z monokulturą pstrąga były maksymalne, czyli równe jedności. Różnorodność przy jednym gatunku była zerowa. W miarę pojawiania się innych gatunków w dolnym biegu rzeki różnorodność wzrastała i była największa na ostatnich 4 stanowiskach. Dla stanowisk z terenu Parku, w roku 2023 nie liczone wskaźników różnorodności, ponieważ występował tam jedynie pstrąg potokowy.

Tabele 4. Występowanie ryb w Prądniku, liczebność (sztuk), gęstości zasiedlenia i wskaźniki różnorodności
 Table 4. Fish occurrence in the Prądnik River, population densities and diversity indicators

Gatunek / species	Stanowisko / Site																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rok / year 2021																	
Łowiono / caught [m ²]	84	290	136,5	364	407,5	198	480	340	279	300	320	390	300	625	400	300	477	890
Pstrąg potokowy <i>Salmo trutta m. fario</i>	0	20	3	3	8	66	1	51	25	26	68	78	41	2	9	16	5	3
Śliz <i>Barbatula barbatula</i>					1						3	4	2	33	38	2	19	59
Głowacz białopletwy <i>Cottus gobio</i>									1	1	1	1	8	25	8	7		
Kleń <i>Squalius cephalus</i>															2		5	38
Strzebla potokowa <i>Phoxinus phoxinus</i>														2			2	
Kiełb krótkowąsy <i>Gobio gobio</i>																1		3
Kiełb białopletwy <i>Romanogobio alpinus</i>																		7
Jaź <i>Leuciscus idus</i>																		2
Suma / Sum	0	20	3	3	8	66	1	51	25	27	72	83	51	60	59	26	31	112
zagęszczenie / Density [n/m ²]	0	0,069	0,022	0,008	0,0196	0,333	0,0021	0,15	0,09	0,09	0,23	0,2128	0,17	0,1	0,15	0,0866	0,065	0,13
	Wskaźniki różnorodności biologicznej / Diversity indices																	
Dominance_D	1	1	1	1	0,803	1	1	1	1	0,929	0,894	0,886	0,672	0,477	0,459	0,459	0,432	0,398
Simpson_1-D	0	0	0	0	0,198	0	0	0	0	0,071	0,106	0,114	0,328	0,523	0,542	0,541	0,568	0,602
Shannon_H	0	0	0	0	0,349	0	0	0	0	0,158	0,246	0,258	0,593	0,807	1,071	0,975	1,065	1,143
Evenness_e^H/S	1	1	1	1	0,709	1	1	1	1	0,586	0,426	0,431	0,603	0,747	0,583	0,663	0,725	0,523
	Rok / year 2023																	
Łowiono / caught [m ²]	183	250	205,5	226,5	187	172,5	612	166,6	290									
Pstrąg potokowy <i>Salmo trutta m. fario</i>	0	16	72	44	44	69	147	39	70									
Gęstość / density [n/m ²]	0	0,064	0,350	0,194	0,235	0,4	0,240	0,234	0,241									
	Nie łowiono / Not caught																	

Ryc. 5. Gęstość populacji pstrąga potokowego w granicach OPN

Fig. 5. Population density of brown trout within the ONP boundaries

Korzkiewka

Na całej długości potoku występuje pstrąg potokowy (tab. 6). Autorzy uzyskali informację ustną o złowieniu głowacza białopłetwego na dolnym stanowisku K4, jednak połowy jej nie potwierdziły.

Garliczka

Dominantem jest pstrąg potokowy, nielicznie występuje ślíz (tab. 6). Ostatnie ślíz złowiono na stanowisku położonym pomiędzy budynkami, w rozszerzeniu bardzo wąskiego koryta rzeki.

Bibiczanka

W potoku nielicznie występuje jedynie ślíz (tab. 6). Pomimo barier, ślíz notowano na stanowisku 1 przy moście w ciągu północnej obwodnicy Krakowa. Wody potoku mają tu zaskakująco wysokie przewodnictwo – $620 \mu\text{S cm}^{-1}$. W żwirach występuje dużo czarnych rogowców. Z wywiadu z mieszkańcami wynika, że dawniej występowały tu raki, a obecnie prawdopodobnie rżęsorek. Od 2023 r. potok zbiera wody z powierzchni szczelnych północnej obwodnicy Krakowa. Zwiększa to wezbrania potoku przy deszczach nawalnych.

Sudół

W dolnej i środkowej części potoku występuje kiełb krótkowąsy, ślíz i kleń (tab. 6). W latach 90. XX w. występował tu ciernik. W górnej części potoku stwierdzono wyłącznie ślíz.

Sudół Dominikański

Na żadnym z 3 stanowisk nie stwierdzono ryb.

Tabela 5. Gatunki ryb występujące w potoku Prądnik i Sąspówka w XIX, XX i XXI wieku. Objasnienia: I – Prądnik (Waga, 1855); II – Prądnik cały (Nowicki, 1880); III – Prądnik OPN (Dąbrowski & Młynarski, 1977); IV – Prądnik cały (Skóra & Włodek, 1993); V – Żurek, 2006a; VI – Jelonek & Żurek, 2006; VII – Szczerbik & Nowak, 2015; VIII – Popek & Szczerbik, 2019; IX – obecne badania, X – Sąspówka (Dąbrowski & Młynarski, 1977); XI – Sąspówka (Włodek & Skóra, 1990); XII – obecne badania, FP – w stawach

Table 5. Fish species occurring in the Prądnik and the Sąspówka in the 19th, 20th and 21st centuries. Key: I – the Prądnik (Waga, 1855); II – entire length of the Prądnik (Nowicki, 1880); III – the Prądnik in ONP (Dąbrowski & Młynarski, 1977); IV – entire length of the Prądnik (Skóra & Włodek, 1993); V – Żurek, 2006a; VI – Jelonek & Żurek, 2006; VII – Szczerbik & Nowak, 2015; VIII – Popek & Szczerbik, 2019; IX – obecne badania; X – the Sąspówka steam (Dąbrowski & Młynarski, 1977); XI – the Sąspówka (Włodek & Skóra, 1990); XII – current research ; FP – from fishponds

Lp No	Gatunek / Species	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		Prądnik										Sąspówka		
		Lata / Years												
		1885	1880	1957	1966	1976	1984-1987	1994	2003	2015	2019	2021 2023	1952-1957	1987
1	Troć wędrowna <i>Salmo trutta</i> m. <i>trutta</i> L.		+	+	+							+		
2	Pstrąg potokowy <i>Salmo trutta</i> m. <i>fario</i> L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Pstrąg tęczyowy <i>Oncorhynchus mykiss</i> (WALB).			+	+	+	+					+	+	
4	Lipień <i>Thymallus thymallus</i> (L.)		+											
5	Karp <i>Cyprinus carpio</i> L.		+	FP										
6	Karaś pospolity <i>Carassius carassius</i> (L.)		+	FP										
7	Brzanka <i>Barbus meridionalis petenyi</i> (HECK.)		+											
8	Kiełb krótkowąsy <i>Gobio gobio</i> (L.)	+	+			+					+			
9	Kiełb białopłetwy <i>Romanogobio albipinnatus</i>										+			
10	Piekielnica <i>Alburnoides bipunctatus</i> (BLOCH)		+											
11	Różanka <i>Rhodeus sericeus amarus</i> (BLOCH)		+								FP			

12	Kleń <i>Squalius cephalus</i> (L.)		+			+					+	FP	+			
13	Jaź <i>Leuciscus idus</i> (L.)		+										+			
14	Strzebla potokowa <i>Phoxinus phoxinus</i> (L.)	+	+	+	+	+	+						+			
15	Piskorz <i>Misgumus fossilis</i> (L.)		+													
16	Śliz <i>Barbatula barbatula</i> (L.)		+			+	+		+			+	+			
17	Węgorz <i>Anguilla anguilla</i> (L.)		+		+											
18	Ciernik <i>Gasterosteus aculeatus</i> L		+													
19	Głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i> L.						+					+	+			
20	Głowacz przęgopłetwy <i>Cottus poecilopus</i> HECK					+		+								
21	Lipień* <i>Thymallus thymallus</i> L.											+				
22	Głowacz <i>Cottus</i> sp.		+	+	+										+	
23	Szczupak <i>Esox Lucius</i> (L.)												FP			
24	Okoń <i>Perca fluviatilis</i> (L.)												FP			
25	Karaś srebrzysty <i>Carassius gibelio</i> (Bloch)												FP			
26	Płoc <i>Rutilus rutilus</i> (L.)												FP			
	Razem gatunków / Total species	3	17	5	6	6	6	2	2	1	5	8	4	2	1	

* – lipień pochodził z zarybień PZW

Gospodarstwo rybne „Pstrąg Ojcowski”

W stawach hodowany jest tylko pstrąg potokowy. Woda wypływająca ze stawów do Prądnika jest uboższa w zawiesinę niż zasilające ją wody Saspówki. Stawy pełnią tu rolę osadnika i m.in. z tego powodu muszą być regularnie odmulane. Wyniki analiz zależą od okresu pobrania prób (po opadach, w okresie bez opadów, z obsadą, bez obsady ryb) i z tego powodu niekiedy przekraczają wymogi ustawowe (Dz.U. 2019, poz. 1311, zał. 8), które określają najwyższy dopuszczalny wzrost zawartości substancji zanieczyszczających w wodach wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym. Przyrost ChZT, BZT₅, N, P i zawiesiny najczęściej jest poniżej wartości ustawowych. Ustawowe przyrosty parametrów chemicznych zrzucanych do potoku podano w tabeli 8. Parametry chemiczne Saspówki i Prądnika mieszczą się w zakresie parametrów wymaganych przez uchylone rozporządzenie określające wody przydatne do bytowania ryb.

Tabela 6. Ichtyofauna dopływów Prądnika poza OPN

Table 6. Ichthyofauna of the tributaries of the Prądnik River outside ONP

Potok / Stream	Kod stanowiska Site code	Łowiono Caught area [m ²]	Pstrąg potokowy <i>S. trutta m fario</i>	Kleń <i>Squalius cephalus</i>	Śliz <i>Barbatula barbatula</i>	Kiełb krótkowąsy <i>Gobio gobio</i>	Gęstość populacji Fish density [n/m ²]
Korzkieвка	K1	100	1				0,01
	K2	195	6				0,0308
	K3	195	12				0,0615
	K4	120	14				0,117
Garliczka	G1	41			2		0,0488
	G2	170	22				0,129
	G3	150	15		1		0,107
	G4	120	2		2		0,0333
Bibiczanka	B1	200			3		0,015
	B2	190			15		0,0789
Sudoł	S1	110			34	1	0,318
	S2	444		4	1	1	0,0135
Sudoł Dominikański	Sd1	400	0	0	0	0	0
	Sd2	230	0	0	0	0	0
	Sd3	100	0	0	0	0	0

Tabela 7. Gildie ryb Prądnika i dopływów. P – Prądnik, K – Korzkiewka, G – Garliczka, B – Bibiczanka, Su – Sudoł, S – Saspówka

Table 7. Fish guilds in the Prądnik River and its tributaries. P – Prądnik, K – Korzkiewka, G – Garliczka, B – Bibiczanka, Su – Sudoł, S – Saspówka

Gatunek / Species	Rzeki / Rivers	Troficzna Trophic	Rozrodcza Reproductive	Przeptywu Flow	Siedliskowa habitat	Pochodzenie gatunku Origin of Species
<i>Salmo trutta m. fario</i>	P, K, G, S	I/P	L	R	Wc	N
<i>Barbatula barbatula</i>	P, G, B, Su	I	PS	R	B	N
<i>Squalius cephalus</i>	P, Su	I/P	L	R	Wc	N
<i>Gobio gobio</i>	P	I	Ph	R	B	N
<i>Cottus gobio</i>	P, Su	I	L	R	B	N
<i>Phoxinus phoxinus</i>	P	O	L	R	Wc	N
<i>Romanogobio alpinus</i>	P	I	PS	R	B	N
<i>Leuciscus idus</i>	P	O	Ph	R/Lm	Wc	N

R – ryby preferujące szybki nurt wody / reolimnic; **Lm** – ryby występujące w wolno płynących wodach / limnophilic; **L** – rozród na substracie żwirowym i kamiennym / lithophilous; **Ph** – rozród na substracie roślinnym / phytophilous; **Wc** – ryby toni wodnej (nektoniczne) / water column; **PS** – rozród na substracie piaszczystym / psammophilous; **B** – ryby przydenne / benthic; **N** – gatunki rodzime / native species; **P** – drapieżne / piscivores; **I** – odżywiające się fauną bezkręgową / invertivores; **O** – wszystkożerne / omnivores;

Tabela 8. Dozwolone przyrosty parametrów chemicznych w wodach opuszczających stawy hodowlane
Table 8. Permissible increase in chemical parameters of water leaving breeding ponds

Parametr / Parameter	Jednostki / Units	Przyrost dopuszczalny / Acceptable increment Dz. U. 2019 poz. 1311
Zawiesina / Suspension	mg dm ⁻³	6
BZT ₅ BOD ₅	mg O ₂ dm ⁻³	3
ChZT COD	mg O ₂ dm ⁻³	7
N	mg dm ⁻³	1
P	mg dm ⁻³	0,1

Tabela 9. Archiwalne wyniki analiz wody z gospodarstwa rybackiego „Pstrąg Ojcowski” w dniu 13.11.2016 r.

Table 9. Archive results of water analysis from the Pstrąg Ojcowski [Ojców Trout] Fish Farm on 13.11.2016

mg/l	1	2	3	4	5	6	7	Woda dla łososi- wątych* / Water for salmonidae*	Przyrost dopuszczalny Acceptable increment
Parametr Parameter [mg dm ⁻³]	Prądnik przed stawami upstream of ponds	Prądnik po stawach Downstream of ponds	Saspówka wlot / inlet	Staw 3 / Pond 3	Staw 4 / Pond 4	Staw 5 / Pond 5	Staw 6 / Pond 6	Dz.U. 2002 nr. 176 poz. 1455	Dz. U. 2019 poz. 1311
Lit Li	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006		
Sód Na	7,992	7,99	5,147	5,078	5,08	5,08	5,08		
Amon NH ₄ ⁺	0,0453	0,0455	0,03	0,097	0,095	0,097	0,099		
Potas K	2,417	2,317	1,404	1,386	1,385	1,38	1,385		
Magnez Mg	2,346	2,246	1,609	1,576	1,575	1,572	1,570		
Wapń Ca	92,934	92,93	91,695	91,888	91,89	91,885	91,884		
Fluorki F	0,0094	0,0093	0,0072	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052		
Chlorki Cl	16,6475	16,64	15,716	15,742	15,741	15,746	15,74		
Azotyny NO ₂	0,0177	0,0177	n,a	0,0068	0,0072	0,0069	0,0069		
Węglany HCO ₃	234,66	234,69	241,20	239,33	239,34	239,34	239,34		
Siarczany SO ₄	17,56	17,57	16,507	16,308	16,311	16,310	16,310		
Azotany NO ₃	19,844	19,84	19,60	18,66	18,66	18,67	18,677		

Fosforany PO ₄	0,299	0,289	0,112	0,1274	0,127	0,128	0,128		
Temperatura Temperature [°C]	8,3	8,3	7,9	7,9	8,0	8,0	8,1		
pH	7,71	7,7	7,51	7,2	7,2	7,2	7,2	6–9	
Przewodnictwo elektrolityczne Electrolytic conductivity [μS cm ⁻¹]	503	503	476	476	475	477	475		
Tlen / Oxygen	9,95	9,90	11,86	11,22	11,1	11,2	11,15	>7	
BZT ₅ BOD ₅ [mg O ₂ dm ⁻³]	0,77	0,81	0,64	0,25	0,26	0,26	0,24	3	3
ChZT COD [mg O ₂ dm ⁻³]	1,33	1,34	0,28	0,00	0,26	1,21	0,023		7
Zawiesina Suspension	2,2	2,2	5,2	1,7	1,2	4,0	4,3	<25	6
Azot ogólny Total Kjeldahl Nitrogen	4,52	4,52	4,449	4,293	4,29	4,29	4,31		1
Fosfor ogólny Total P	0,0978	0,097	0,035	0,0416	0,042	0,0418	0,0417		0.1

* – przepis uchylony / provision repealed

Przykładowy skład chemiczny wody z Saspówki, Prądnika i wylotów ze stawów w listopadzie podano w tabeli 9. Woda obu potoków jest dość silnie zmineralizowana głównie przez węglany wapnia i magnezu. Obecność chlorków wskazuje na niewielkie zanieczyszczenie komunalne obu potoków. Wpływ stawów na chemizm wody recipienta był nieistotny.

Analiza danych w tabeli 6 pokazuje strefowe rozmieszczenie ryb w Prądniku. Im dalej od źródeł, tym więcej gatunków. W celu wyjaśnienia takiego rozkładu gatunków wzdłuż biegu rzeki pogrupowano te gatunki w gildie. Zagregowanie gatunków o podobnych rolach lub funkcjach w grupy daje możliwość uproszczenia analizy zbiorowiska. Pewną wadą takiej analizy jest ignorowanie zmian w diecie i użytkowaniu siedlisk w rozwoju ontogenetycznym. Tym niemniej takie podejście jest przydatne. Pierwszą wspólną cechą gatunków zasiedlających Prądnik i jego dopływy jest reofilność (tab. 7). Jedynie w dolnym przyujściowym odcinku Prądnika występuje nielicznie jaź, który jest gatunkiem tolerującym wolniejszy prąd rzeki (limniczny), ale i reofilnym, lubiącym wyraźny prąd. Pod względem siedliskowym na całej długości Prądnika występują gatunki toni wodnej, a od południowej granicy Parku do ujścia do Wisły, dochodzą gatunki preferujące przydenny tryb życia. W dopływach, które są płytkie, praktycznie występują tylko gatunki przydennne. Stosownie do zmian charakteru dna następują zmiany w strukturze gatunkowej ryb. Górny i środkowy bieg Prądnika zasiedlają ryby wymagające do rozrodu dna żwirowego, a w dolnym biegu ryby wymagające obecności roślin i dna piaszczystego. Pod względem wykorzystania zasobów pokarmowych ekosystemu są tu gatunki drapieżne (pstrąg), żywiące się fauną bezkręgowców (śliz, kiełbie) i wszystkożerne (strzebla, jaź, kleń).

DYSKUSJA

Badania ichtiofauny Prądnika zaczęły się po II wojnie światowej. Wcześniejsze prace Wagi (1855) i Nowickiego (1880), w odniesieniu do ryb potoków i rzek zawierają nieliczne informacje, zebrane przy okazji wycieczki lub pozyskane od mieszkańców okolic Prądnika i zapisane pod lokalnymi nazwami (np. klonka, szweja, kijanka, siekierka itp.). Wiele tych danych pozwala na ocenę zmian zasięgu różnych gatunków w Prądniku. Głowacz białopłetwy był notowany w rejonie Pieskowej Skały i w Saspówce (Dąbrowski & Młynarski, 1977). Troć mogła wchodzić do Prądnika, o czym świadczy znaleziona żuchwa troci w 1994 roku. W 1966 r. w Ojcowie złapano węgorza, (Dąbrowski & Młynarski, 1977). Kleń w roku 1987 roku był notowany w Witkowicach, powyżej jazu przy Dworku Białoprądnickim. 34 lata później już nie notowaliśmy klenia na żadnym stanowisku powyżej jazu. Kleń nielicznie występuje też w dopływie Sudoł. Połowy w roku 2015 (Szczerbik & Nowak, 2015), a potem badania Popka i Szczerbika w roku 2019 w Prądniku powyżej jazu przy Dworku Białoprądnickim, także nie wykazały obecności klenia. W roku 2019 Popek i Szczerbik (2019) wykazali na odcinku Pękowice do Dworku Białoprądnickiego lipienia z udziałem około 2 %. Dwa lata później w roku 2021 lipienia już nie stwierdziliśmy w Prądniku. Lipień pochodził z zarybień PZW w Krakowie. Próba wprowadzenia tego gatunku jednak nie powiodła się. Przyczyną mogą być niestabilne warunki chemiczne wody w Prądniku i często duża ilość zawiesin. Prasa krakowska odnotowała w kwietniu 2021 roku awaryjny zrzut ścieków z oczyszczalni w Woli Kalinowskiej do Prądnika (Cirynt, 2021). To także może wyjaśniać wymarcie lipienia i niewielkie zagęszczenia populacji pstrąga w roku 2021 w porównaniu do roku 2023 (tab. 4).

Nowicki (1880) w wykazie ryb podawał występowanie ciernika w Prądniku. To bardzo prawdopodobne, ponieważ w latach 90. XX w. autorzy odławiali ciernika w Sudole. Ciernik nie przetrwał w Sudole umacniania dna i brzegów płytami betonowymi, dlatego nie zasiedlił Prądnika ponownie. Skóra i Włodek (1993) notowali w Prądniku pstrąga tęczowego, wcześniej zaś Nowicki (1880) notował karpia. Po wprowadzeniu zakazu introdukcji gatunków obcych do wód śródlądowych, zaprzestania hodowli karpia w zlewni rzeki i wprowadzeniu działań ochronnych przez OPN, gatunki te już nie są notowane.

Dąbrowski & Młynarski (1977) uważali, że pstrąg w wielu miejscach utrzymuje się tylko dzięki zarybianiu. Podobnego zdania byli wędkarze, którzy użytkując Prądnik, zarybiali go pstrągiem o nieznanym pochodzeniu lub z sąsiednich zlewni. W 1949 r. PZW wypuściło w Ojcowie 15 867 sztuk troci. Po zaprzestaniu zarybiania i poprawie jakości wodnych siedlisk pstrąg wrócił i przyroda pokazała, że nie ma potrzeby zarybiania. Morał z tej lekcji: jeśli siedlisko będzie odpowiednie, to przyroda zasiedli je właściwymi gatunkami. (Re)introdukcje nie powiodą się, jeśli nie będzie właściwego siedliska. Jeśli będą dobre, właściwe dla gatunku siedliska i zlikwidujemy lub zminimalizujemy ekstremalne presje, np. niekontrolowane zrzuty z oczyszczalni, spływy awaryjne itp., to wzrosną szanse powrotu gatunków, które wcześniej były w tym miejscu. Kluczowe dla normalnej dyspersji gatunków w rzece jest zlikwidowanie barier dla migracji. Jak do tej pory nikt sobie z tym problemem nie poradził (dodatek 1). Prądnik jest potokiem zimnym, nieodpowiednim do rozrodu dla wielu gatunków karpiowatych. Notowane przez Nowickiego gatunki zapewne podchodziły z Wisły i wracały do niej na wiosnę na tarło. Dopóki administrator wód czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nie zrealizuje swojego obowiązku zapisanego w II Aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami i nie usunie niepotrzebnych barier, to sytuacja nie ulegnie poprawie.

Liczebność populacji pstrąga w obrębie OPN jest nietypowo zmienna. Powyżej hodowli pstrągów przy ujściu Saspówki do Prądnika jego populacja jest niska. Poniżej gospodarstwa pstrągowego zagęszczenie populacji jest kilkakrotnie większe (ryc. 5). Drugim miejscem z załamaniem liczebności pstrąga jest odcinek poniżej Domu Pomocy Społecznej. W 2021 roku na odcinku 160 metrów złowiono jednego pstrąga. Dwa lata później na tym samym odcinku było ich 143. Wskazuje to na okresowe psucie środowiska ryb i ich ucieczkę z nieprzyjaznego odcinka. W przypadku odcinka przy ujściu Saspówki mamy do czynienia z zarybianiem go „uciekierami”. W początkach hodowli ryb w Ojcowie hodowano w stawie „Beta” karpie i karasie, a w pozostałych pstrąga potokowego i tęczowego. Wtedy te gatunki także uciekały, a „uciekierzy” zasiedlali Prądnik.

Skóra i Włodek (1993) na stanowisku Trojanowice, które jest odpowiednikiem stanowiska 11 (most do Giebułtowa), notowali w roku 1976 głowacza przegopłetwego. W roku 1984 był tam już tylko głowacz białopłetwy i pstrąg. Szczerbik i Nowak (2015) w Prądniku na stanowiskach w Korzkwi i Pękowicach stwierdzili tylko pstrągi potokowe. Żurek (2006a) odnotował także głowacza przegopłetwego w towarzystwie pstrąga potokowego w Zielonkach na stanowisku 13 (użytek ekologiczny), a w Ojcowie tylko pstrąga. W roku 2003 prawie na tym samym stanowisku (13) przy moście Zielonki-Witkowice odnotowano pstrąga i śliza w proporcji 43 do 1 (Jelonek & Żurek, 2006), a te same gatunki w roku 2019 podali Popek i Szczerbik (2019). Część cytowanych prac (Szczerbik & Nowak, 2015; Żurek 2006a; Jelonek & Żurek, 2006) dotyczyła badania Prądnika tylko na pojedynczych stanowiskach przy okazji innych prac, dlatego zgromadzone w nich dane mają wartość przyczynku do znajomości fauny Prądnika.

Na całym parkowym odcinku Prądnika różnorodność wyrażona wskaźnikiem Shannona H jest zerowa. Poza obszarem Parkiem nieco wzrasta, maksymalnie do wartości 1,143 na stanowisku 18 przy ujściu do Wisły. W środkowym biegu potoku, na stanowiskach 10 do 14, wartości tego wskaźnika były poniżej 1. Gdyby w Prądniku zachowały się gatunki, które podawał Nowicki (1880), to wskaźnik Shannona wynosiłby 2,773. Przyjmując tę wartość za referencyjną, stan degradacji ichtiofauny Prądnika wynosi 58,8 %.

Warunki pokarmowe pstrągów są raczej słabe. Badania bentosu Prądnika nie pokazują bezwzględnej liczebności makrobezkręgowców dennych, a tylko proporcje względne w zebranych próbach. Wynika z nich, że dominują Oligochaeta, Gammaridae, Baetidae i Chironomidae (Fryga, 2020). Prawie wszystkie te grupy zwierząt praktycznie są niedostępne dla pstrągów, ponieważ zakopują się w osadach lub chowają pod liśćmi, korą gałęzi itp. Tym niemniej analiza przewodów pokarmowych pstrągów z terenu OPN pokazała, że żywią się głównie kielżami (Dumnicka, informacja ustna). Obserwacje wydają się to potwierdzać. Równania zależności masy ryby od długości ciała (l_c , wymiar w cm) wskazują, że pstrągi z Prądnika mają mniejszą masę ($W[g]=1.62L_c^{1,468}$) niż pstrągi z innych rzek o podobnej długości, (Żurek, 2006b).

Uporządkowania wymaga gospodarka ściekowa. Zrzut ścieków z oczyszczalni w Woli Kalinowskiej w roku 2021 oraz okresowe zrzuty z oczyszczalni w Skale, upublicznione zostały przez prasę: *Jak informują mieszkańcy, sytuacja z tego typu zanieczyszczeniem powtarza się niemal co tydzień i trwa to od około 20 lat. Gmina Skala nie ma na takie zrzuty pozwoleń wodnoprawnych* (Cirynt, 2023). Mikrobiologicznie wody Prądnika są silnie skażone bakteriami kałowymi z grupy *Escherichia coli* co mikrobiologicznie klasyfikuje je w klasie IV i V (niezadawalająca i zła). Liczba drożdży w wodzie waha się od 10 do 100 komórek

w 1 mililitrze wody, a grzyby pleśniowe są nieliczne (Chmiel & Zaprzelska, 2006). Wpływ antropogeniczny na pogorszenie się jakości wód Prądnika zwłaszcza poniżej Ojcowa wykazali także Miernik i Wałęga (2008).

Populacja pstrąga potokowego w Saspówce jest od początku XX wieku izolowana jazem od kontaktu z Prądnikiem. Okresowo na potoku istnieją naturalne bariery migracyjne w postaci tam bobrowych, np. obecnie na wysokości Wąwozu Jamki (ryc. 3). Bobry zrobiły również tamę i rozlewisko w rejonie stanowiska przy skale Muszla, które przetrwało do roku 2023. Włodek i Skóra (1990) wykonali odłowy na tym odcinku rzeki i stwierdzili, że wzrost pstrągów w Saspówce jest słaby i że brakuje tam starszych osobników. W Saspówce poza pstrągiem potokowym odłowiono także pstrąga tęczowego. Wybudowanie na Saspówce jazu kierującego wodę do tartaku, a od 1935 roku na stawy i wylęgarnię stało się początkiem powolnej zagłady ryb. Minęły czasy, gdy Wilkosz (1904a) pisał: *w potoku Saspowskim żyją pstrągi, w większej nawet ilości, niż w Prądniku, gdzie je wytepiło dzikie rybołówstwo. Dawniej Prądnik bardzo obfitował w pstrągi, dziś są tam rzadkością, a ceny wysokie, za jednego pstrąga średniej wielkości zażądano od nas 1 rb. 20 kop.* O ile jeszcze w latach 1952–1957 w Saspówce bytował głowacz białopłetwy (?) i pstrąg tęczy, to w 1987 roku gatunków tych nie stwierdzono. Liczne zapory bobrowe tworzą mikroziorniki ze stojącą wodą. Stagnująca woda jest środowiskiem unikany przez ryby prądotłubne. Są to odcinki bezrybne.

Gęstość populacji ryb, w izolowanej barierą migracyjną Saspówce, w latach 2021 i 2023 była znacząco niższa niż stwierdzili to Włodek i Skóra (1990) w 1987 roku, bowiem wtedy dla wszystkich stanowisk parametr gęstości ryb wahał się od 0,361 szt./m² do 8,0 szt./m².

Ryby żyjące w Saspówce mają bardzo ubogą bazę pokarmową. Pstrągi nie mają innych gatunków ryb, które zwykle są ich pokarmem. Liczebność całej populacji pstrąga, wykluczając odcinki bezrybne, można szacować na około 50 osobników. Bardzo nieliczna izolowana populacja jest skazana na chów wsobny. Pierwsze badania stanu ichtiofauny Saspówki wykonali Włodek i Skóra (1990). Przed skierowaniem wód potoku jazem piętrzącym do tartaku, a potem na stawy, ilość pstrągów była znaczna.

Potencjalna baza pokarmowa bezkręgowców dennych jest zdominowana przez muchówki z rodziny Chironomidae. Ich zagęszczenie jest 5–15-krotnie wyższe od pozostałych taksonów. Na jednym m² zagęszczenia bezkręgowców były w przedziale od 18 000 do 27 000 osobników na m², przy biomase od 2,3 do 3,9 g m⁻² (Dumnicka, 1994). Większość tych bezkręgowców jest ukryta w osadach i niedostępna lub trudno dostępna dla pstrągów.

Dla dopływów Prądnika wykonywano wcześniej odłowy kontrolne. Szczerbik i Nowak (2015) dla Garliczki podają jednego śliza i 18 pstrągów potokowych, a Popek i Szczerbik (2019) tylko jednego pstrąga. W naszych odłowach ślíz także był nieliczny. Natomiast Szczerbik i Nowak (2015) w Korzkiewce złowili 38 osobników pstrągów potokowych. Ta monokultura pstrąga była również odnotowana w naszych odłowach.

Stawy w Pieskowej Skale są łatwo dostępne i zarybiane przypadkowymi gatunkami przez okolicznych mieszkańców wsi Sułszowa. We wszystkich stawach stwierdzono występowanie ryb drapieżnych (szczupak, okoń). Jak wynika z wielkości odłowionych osobników ryb, w stawach rozród naturalny odbywają takie gatunki jak: płoć, karaś srebrzysty, okoń i szczupak, natomiast zarówno kleń jak i różanka nie mają możliwości rozrodu w stawach. Kleń wymaga dna żwirowego, a różanka małży, których na tym stanowisku nie stwierdzono. W roku 2023 nie udało się potwierdzić występowania tych gatunków. Druga możliwość, to zjadanie tych gatunków przez szczupaki i okonie.

Ichtiofauna stawów będzie bardzo zmienna z powodu zarybiania metodą wiaderkową przez okolicznych mieszkańców, podobnie jak sadzenie egzotycznych gatunków roślin z rodzaju *Nymphaea* w tych stawach. Stawy bardzo silnie zarastają nymfeidami (rdestnicą pływającą *Potamogeton natans*) oraz glonami nitkowatymi. Stawy są w lecie chłodne, co nie odpowiada wszystkim gatunkom ryb, a zwłaszcza karpiovatym.

KONKLUZJE

Wieloletnia działalność mieszkańców Doliny Prądnika doprowadziła do wielu zmian biegu koryta potoku. Młyny i tartaki wymagały lokalnie spiętrzenia wody i przekierowania jej młynówkami do napędu ich urządzeń. Obecnie prawie wszystkie te urządzenia albo są zlikwidowane, albo nie działają. Pojedyncze młyny pozostały jako działalność kulturowa do prezentacji turystom. Zatem pilnym działaniem dyrekcji OPN powinno być przywrócenie drożności Prądnika w obrębie jego granic i podjęcie działań w celu udrożnienia, a jeszcze lepiej likwidacji barier migracyjnych na Prądniku, poza granicami Parku wg. listy barier podanej w dodatku 1 (fot. 1–18).

Obecnie w Prądniku stwierdzono występowanie 8 gatunków ryb. Dopływy są albo bezrybne jak Sudoł Dominikański, albo z 1–2 gatunkami, które są zdolne do przeżycia i rozrodu. Stawy na terenie Parku mają zmienną liczbę gatunków 4–5, a w stawie Mokrzyz występuje szósty gatunek, tj. karaś srebrzysty. Ta grupa ryb należy do rodzin: karpiovatych, szczupakowatych i okoniowatych. Grupa ryb rzecznych reprezentuje 4 rodziny: łososiowate, karpiowate, przyłgowate i głowaczowate. W obrębie OPN żaden gatunek ryby nie jest prawnie chroniony, oprócz różanki, która jednorazowo pojawiła się w stawie nr 3. Poza Parkiem, gatunkiem chronionym jest głowacz białopłetwy – gatunek zagrożony w skali europejskiej, ujęty w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE oraz załączniku III Konwencji Berneńskiej. W Polsce jest objęty częściową ochroną i umieszczony również w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt z kategorią NT. Drugim gatunkiem objętym ochroną częściową jest ślíz. Trzecim gatunkiem pod ochroną częściową jest kiełb białopłetwy, występujący w dolnym biegu Prądnika, jest on też ujęty w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE oraz załączniku III Konwencji Berneńskiej.

Należy przywrócić możliwość migracji ryb między Prądnikiem i Sąspówką w miejscu jazu kierującego wodę na stawy gospodarstwa „Pstrąg Ojcowski”. Podział wody dla rzeki i stawów należy wyliczyć tak, aby zapewnić w Sąspówce przepływ biologiczny zapewniający możliwość migracji ryb w obu kierunkach. Podział wody musi być kontrolowany elektronicznie i wyniki przechowywane do kontroli przez minimum dwa lata. Obecne ujęcie wody na stawy powinno być przebudowane na przepławkę bliską naturze, tzn. w formie bystrza, z kilkoma miejscami odpoczynku dla ryb. Podział wody powinien być następujący: przy przepływie mniejszym od SNQ – (przepływ średni z najniższych) całą wodę otrzymuje Sąspówka, przy przepływach większych nadwyżka płynie na stawy. Taki podział może wymusić zastosowanie aeratorów na stawach. Cele ochronne mają większą wartość niż działalność komercyjna.

W związku ze znalezieniem różanki w stawie w Pieskowej Skale należy rozważyć powtórzenie badań w okresie letnim i sprawdzenie składu makro bezkręgowców pod kątem występowania małży.

Należy rozważyć wykonanie badań genetycznych pstrąga w Prądniku i hodowanego w gospodarstwie „Pstrąg Ojcowski”, aby potwierdzić lub wykluczyć „zarybianie” Prądnika „uciekierami” ze stawów.

PIŚMIENNICTWO

- Chmiel, M. & Zaprzelska, M. (2006). Monitoring stanu czystości mikrobiologicznej wód Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. *Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych*. 515, 31–36.
- Ciry, B. (2021). <https://dziennikpolski24.pl/kontrolowane-problemy-z-oczyszczalni-w-gminie-suloszowa-mieszkanicy-interweniowali-u-poslanki-a-ona-u-inspektorow/ar/c1-15573341>.
- Ciry, B. (2023). <https://dziennikpolski24.pl/zanieczyszczenie-wody-w-pradniku-plynacym-w-kierunku-ojcowskiego-parku-narodowego-zaalarmowane-zostaly-sluzby/ar/c1-17424495>.
- Dąbrowski, J.S. & Młynarski, M. (1977). Ryby. Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae*, B, 28, 289–297.
- Dumnicka, E. (1994). Habitat preferences of invertebrates (especially Oligochaeta) in stream. *Acta Hydrobiol.* 36, 1, 91–101.
- EC (2022). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. 2022/0195(COD_). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0304>.
- Fryga, M. (2020). *Wpływ zanieczyszczeń wody na makrozoobentos Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym*. Praca magisterska. Lublin: WBiB UMCS.
- Jelonek, M., & Żurek, R. (2006). Ichtyofauna rzeki Wisły i wybranych dopływów. Struktura gatunkowa, W: R., Żurek, (red.), *Ichtyofauna of the Vistula River- species structure*, (s. 57–78). Kraków.
- Policht-Latawiec, A., Kanownik, W. & Cieślik, A. 2015. Hydrochemiczne warunki gospodarowania wodami potoku Korzkiewka. *Technologia Wody*, 6,44. 50–55.
- Kaniecki, A. & Pociask-Karteczka, J. (1997) *Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000*. Arkusz M-34-64-D, Kraków Zachód. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, .
- Miernik, W. & Wałęga A. (2008). Anthropogenic influence on the quality of water in the Prądnik river. *Environ. Prot. Engin*, 34, 103–108.
- Nowicki, M. (1880). *Ryby i wody Galicyi. Pod względem rybactwa krajowego*. Nakładem hr. Artura Potockiego.
- Popek, W. & Szczerbik, P. (2019). *Raport z badań ichtyofauny obwodów rybackich Wisła nr 2 oraz Wisła nr 3*. ZO PZW w Krakowie, s. 139.
- Richter, S. & Szafer, W. (1924). Projekt rezerwatu w dolinie Prądnika. *Ochrona Przyrody*, 4, 92–97
- Skóra, S. & Włodek, J.M. (1993). Ichthyofauna of the river Prądnik. *Studia Ośr. Dok. Fizjogr.*, 21, 265–279.
- Szczerbik, P. & Nowak, M. (2015). *Sprawozdanie z realizacji badań w ramach zadania: „Charakterystyka genetyczna populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta „fario”) w wybranych podkrakowskich dopływach Wisły”*. Kraków: ZO PZW w Krakowie.
- Szombara, S., Lewińska, P., Żądło, A., Róg, M., & Maciuk, K. (2020). Analyses of the Prądnik riverbed shape based on archival and contemporary data sets – old maps, LiDAR, DTMs, orthophotomaps and cross-sectional profile measurements. *Remote Sensing*, 12, 14, 2208.
- Świergoлик, K. & Rózkowski, J. 2013. Warunki wodne w zlewni Sąsępówka w świetle badań w latach 2011–2012. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 23, 91–110.

- Waga, A. (1855). Z podróży naturalisty odbytej w r. 1854 do Ojcowa. *Biblioteka Warszawska* 2, (58), 143–172, 255–375.
- Wilkoś, F. (1904a). Szkice z wycieczek rybackich. *Okólnik Rybacki* 72. Nakładem Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie.
- Wilkoś, F. (1904b). Pierwsza w Polsce pstragarnia w Różinie koło Krzeszowic. *Okólnik Rybacki* 72. S. 317.
- Włodek, J.M. & Skóra, S. 1990. Ichthyofauna of the Sąsówka stream of the Ojców National Park in 1987. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 1, 123–133.
- WIOŚ (2017). *Klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2017 roku*. <https://krakow.wios.gov.pl/stan-srodowiska/monitoring-wod/monitoring-wod-powierzchniowych/>
- Wiśnios, M., Kanownik, W. & Bogdał, A. (2015). Hydrochemizm źródeł w ojcowskim parku narodowym. *Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus*; 14, 205–217, DOI: <https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.3.205>
- Żurek, R., & Klasa, A. (2023). Osteichthyes. W: A., Klasa & J. Baran (red.), *Katalog Fauny Ojcowskiego Parku Narodowego*, tom 2, (s. 145–147). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Żurek, R. (2006a). Ichtiofauna województwa krakowskiego w kampanii badawczej 1994, W: Żurek, R. (red.), *Ichtiofauna i status ekologiczny wód Wisły, Raby, Dunajca I Wisłoki*, (s. 145–157). Kraków.
- Żurek, R. (2006b). Równania do obliczeń wagi ryb, W: Żurek, R. (red.), *Ichtiofauna i status ekologiczny wód Wisły, Raby, Dunajca I Wisłoki*, (s. 158–167). Kraków.

SUMMARY

The focus of the study was the condition of ichthyofauna in the Prądnik River basin. Additionally, the ichthyofauna of ONP ponds was studied. The results were compared with historical data, and the reasons for the disappearance of certain fish species were identified. The surveys in ONP were carried out in 2021 and 2023. In the lower reaches of the Prądnik, in periods when the water level in the Vistula River is high, fish migration is possible above the weir at the water intake located 166 m before the mouth of the Vistula. The following fish species have been found in this section: *Squalius cephalus*, *Leuciscus idus*, *Phoxinus phoxinus*, *Gobio gobio*, *Romanogobio albipinnatus*, *Barbatula barbatula*. In the middle course of the river, from Imbramowski Square to Polesie Restaurant, the European bullhead (*Cottus gobio*) was found. Grayling from stocking was also recorded in 2019, which was not recorded two years later. Further upstream, towards the ONP boundary in Sułoszowa, the only species recorded in the Prądnik is brown trout. Fish populations in the Prądnik have been isolated by insurmountable barriers for decades. The Sudół Dominikański and Sudół tributaries are channelised. The former is completely fishless. In the Sudół stickleback is extinct, but stone loach, chub and gudgeon have survived. In the Bibiczanka there is only stone loach, in the Garliczka (Garliczanka) there are brown trout and stone loach, and in the Korzkiewka there is only brown trout. In the Sąsówka there is a dying population of brown trout isolated from the Prądnik by a weir and several beaver dams. Below the social welfare home (DPS) in Ojców, a declining trout population was recorded in 2021, with a revival observed in 2023. Below the Fish Farm in Ojców, a high density of trout was recorded. The stream is probably stocked by escapees. Appendix 1 provides a list of migration barriers. There were eight fish species recorded in the Prądnik and six species in the ONP ponds. In the whole Prądnik basin, excluding ONP ponds, eight fish species occurred.

Dodatek 1 / Appendix 1

Lista barier migracyjnych do likwidacji lub udroźnienia

List of migration obstacles to be eliminated or streamlined

Fot. 1. Sułoszowa przy stawie nr 1 – 50,247204°N 19,773024°E

Photo 1. Sułoszowa near the pond no 1 – 50,247204°N 19,773024°E

Fot. 2. Sułoszowa, granica Parku – 50,246160°N 19,775228°E

Photo 2. Sułoszowa, Park's bourder – 50,246160°N 19,775228°E

Fot. 3. Zastawka w pobliżu oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej – 50,236249°N 19,816183°E

Photo 3. Floodgate neat the sewage treatment plant in Woli Kalinowskiej – 50,236249°N 19,816183°E

Fot. 4. Wola Kalinowska, zastawka – 50,233267°N 19,818039°E

Photo 4. Wola Kalinowska, floodgate – 50,233267°N 19,818039°E

Fot. 5. Wola Kalinowska, młyn Tarnówki – 50,231599°N 19,819961°E

Fot. 5. Wola Kalinowska, „Tarnówki” mill – 50,231599°N 19,819961°E

Fot. 6. Młyn Katarzyńskich – 50,226892°N 19,828176°E

Fot. 6. „Katarzyńskich” mill – 50,226892°N 19,828176°E

Fot. 7. Młyn Mosura – 50,223358°N, 19,828676°E
 Fot. 7. „Mosura” mill – 50,223358°N, 19,828676°E

Fot. 8. Młyn Boronia – 50,222542°N 19,83198°E
 Fot. 8. „Boronia” mill – 50,222542°N 19,83198°E

Fot. 9. Zastawka na Prądniku w Skale – 50,219503°N 19,83315°E

Fot. 9. Floodgate on the Prądnik in Skala – 50,219503°N 19,83315°E.

Fot. 10. Ojców, przy budynku Hotel pod Kazimierzem 50,210423°N 19,829816°E

Fot. 10. Ojców, near the „Hotel pod Kazimierzem” 50,210423°N 19,829816°E

Fot. 11. Prądnik Korzkiewski, przy Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta – 50,19291°N 19,83904°E

Fot. 11. Prądnik Korzkiewski, at the „Brother Albert” Social Welfare Home – 50,19291°N 19,83904°E

Fot. 12. Prądnik, Dworek Białoprądnicki – 50,092763°N 19,942643°E

Fot. 12. Prądnik river „Dworek Białoprądnicki” – 50,092763°N 19,942643°E

Fot. 13. Prądnik, ul. Niepołomska, ujęcie wody – 50,061025°N 19,984946°E

Photo 13. Prądnik, Niepołomska st, water intake – 50,061025°N 19,984946°E

Fot. 14. Saspówka, jaz – 50,204225°N 19,816326°E

Photo 14. Saspówka river, a weir – 50,204225°N 19,816326°E

Fot. 15. Bibiczanka – 50,103535° N 19,947717°E

Photo 15. Bibiczanka river – 50,103535°N 19,947717°E

Fot. 16. Sudół (2) próg zjeżdżalnia – 50,090652°N 19,916458°E

Photo 16. Sudół river (2) treshold – 50,090652°N 19,916458°E

Fot. 17. Sudół (3) brzegi i próg – 50,09182°N 19,930232°E

Photo 17. Sudół river (3), river banks and threshold – 50,09182°N 19,930232°E

Fot. 18. Sudół Dominikański ujęcie do Białuchy – 50,07338°N 19,965698°E

Photo 18. Sudół Dominikański river, mouth of the river Białucha – 50,07338°N 19,965698°E